

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य में गुणात्मक के सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान का अध्ययन

Dr. Suresh Chandra

Asst. Prof., Pushp Institute of Sciences & Higher Studies, Pilibhit (U.P.)

E-mail: s.chandrapbt@gmail.com

Dr. Ashok Kumar

Asst. Prof., Pushp Institute of Sciences & Higher Studies, Pilibhit (U.P.)

E-mail: ashokllbau@gmail.com

Sanjay Singh

Asst. Prof., Pushp Institute of Sciences & Higher Studies, Pilibhit (U.P.)

E-mail: ss8247094@gmail.com

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रति अभिभावकों एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना था। प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। न्यादर्श के रूप में शोधकर्ताओं ने प्रयागराज जनपद के मनौरी केन्द्रीय विद्यालय व विकास क्षेत्र चका के प्राथमिक विद्यालय से 100 (50 अध्यापक व 50 अभिभावक) को सम्मिलित किया गया। संमकों का एकत्र करने के लिए भोधकर्ताओं ने एक स्वनिर्मित प्रयोग किया गया। संकलित संमकों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु टी-परीक्षण सांख्यिकी को प्रयोग में लाया गया। शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रति केन्द्रीय व प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों व अभिभावकों के दृष्टिकोण में अन्तर नहीं पाया गया।

मुख्य शब्दावली : प्राथमिक स्तर, केन्द्रीय विद्यालय व अभिभावक-अध्यापक संघ।

प्रस्तावना

जिस प्रकार अंधेरे कमरे में ज्योति प्रज्वलित होने से पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में शिक्षा की अमर ज्योति के जलने से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगति की ओर अग्रसर होकर पूर्णतः एवं आत्म संतुष्टि की प्राप्ति करता है। छात्रों के शिक्षा की नीव प्राथमिक शिक्षा है।

भारत सरकार ने जहाँ एक ओर 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य देने का प्रबन्ध किया है वहीं पर राज्य सरकार ने शिक्षक-छात्र अनुपात को सही करने का प्रयास किया है। अनेक समितियों एवं योजनाओं का गठन किया गया। ग्रामीण एवं भाहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा निम्न कारणों से दुर्दशाग्रस्त है।

1. संस्थानों का अभाव।
2. शिक्षकों का अपने शिक्षण कार्य के प्रति रूचि न लेना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना।
4. शहरी अभिभावकों में व्यस्तता का होना एवं शिक्षण सम्बन्धी कार्यों का सम्पूर्ण दायित्व विद्यालयों को देना।
5. सह-शिक्षा के महत्व को न समझना।

उपयुक्त समस्याओं को हल करने के लिए अभिभावक-अध्यापक संघ का गठन किया जाता है। बस्तुतः यह संघ विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों की विभिन्न समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए अभिभावकों को अध्यापकों के सम्पर्क में लाने एवं तदानुसार शिक्षा को प्रभावी रूप देने की दिशा में एक प्रयोग है।

पृष्ठभूमि

प्राथमिक शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता के अतिरिक्त मानव के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, रोजगार उपलब्ध का सृजन करने एवं क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है जो किसी राष्ट्र के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। भार्मा (2004) ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जनपद में छात्रों की भौक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की प्रभाव गीलता का अध्ययन किया और यह स्वीकार किया कि जनपद स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में संस्थागत विकास, समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली व प्रभावी लागत एवं सक्षम प्रणाली के द्वारा और सुधार करके सर्व शिक्षा अभियान को और अधिक सफल बनाया जा सकता है। चन्द्र व सिंह (2021) ने सर्व शिक्षा अभियान की प्रभाव गीलता के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन पर शोधकाय किया और पाया कि सर्व शिक्षा अभियान की प्रभाव गीलता को अध्यापकों के दृष्टिकोण में सफल माना जा सकता है। चन्द्र व सिंह (2022) ने सर्व शिक्षा अभियान की प्रभाव गीलता के अभिभावकों का दृष्टिकोण पर अध्ययन किया और पाया कि लिंग व क्षेत्र के आधार पर कोई अन्तर नहीं पाया गया। उपरोक्त अध्ययन के पश्चात शोधकर्ताओं ने यह निश्चय किया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति अभिभावकों व अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाये।

समस्या कथन

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान का अध्ययन

संक्रियात्मक परिभाषाएं

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर से आशय शिक्षा के उस स्तर से है जिसमें छात्रों को कक्षा 1-8 तक का शिक्षण कार्य किया जाता है।

अभिभावक-अध्यापक संघ

अभिभावक-अध्यापक संघ से आशय उस संघ से है जिसमें अभिभावक व अध्यापक मिलकर विद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था को उन्नतिशील बनाने का प्रयास करते हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण को तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं

H₁: प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय व परिशदीय अध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

H₂: प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय एवं परिशदीय विद्यालयों के अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध रूपरेखा

प्रस्तुत भोध अध्ययन में शोधकर्ताओं के द्वारा शोध की वर्णनात्मक रूपरेखा को अपनाया गया है। शोध विधि के रूप में शोध की सर्वेक्षण विधि को प्रयोग में लाया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयागराज जनपद के समस्त प्राथमिक व केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापनरत् अध्यापकों एवं उनमें अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावकों को जनसंख्या लिया गया।

न्यादर्श व न्यादर्शन विधि

प्रस्तुत भोध अध्ययन में शोधकर्ताओं के द्वारा प्रयागराज जनपद के मनौरी केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापनरत् अध्यापकों एवं व उनमें अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावकों व चाका विकास खण्ड में

संचालित प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् अध्यापकों व उनमें उनमें अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अभिभावकों का चयन न्यादर्शन की सरल दैव न्यादर्शन विधि के आधार पर किया गया।

न्यादर्श का विवरण

क्र. सं.	न्यादर्श	अध्यापक	अभिभावक
1	केन्द्रीय विद्यालय	25	25
2	प्राथमिक विद्यालय	25	25

उपकरण

शोध हेतु संमकों की आवश्यकता होती है तथा संमकों के संकलन हेतु उपकरण की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध कार्य में भोधकर्ताओं के द्वारा एक स्वनिर्मित उपकरण को उपयोग लाया गया।

फलांकन कुंजी

क्र. सं.	प्रतिक्रिया	अधिभार
1	अधिक प्रभावी	3
2	प्रभावी	2
3	नगण्य	1

प्रयुक्त सांख्यिकी

संकलित संमकों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय विधियों की आव यकता होती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ताओं के द्वारा टी-परीक्षण को प्रयोग लाया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण

H_1 : प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय व परिशदीय अध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका सं.-1

अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय एव परिशदीय विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

न्यादर्श	संख्या	मध्यमान	मनक विचलन	टी-मूल्य	परिणाम
केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक	25	72	3.4641	-6.84	सार्थक नहीं
परिशदीय विद्यालय अध्यापक	25	79.52	4.2634		

सार्थकता स्तर=0.05

रेखाचित्र-1

तालिका सं. 1 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षण में सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय व परिशदीय अध्यापकों के दृष्टिकोण मध्य परिगणित t का मूल्य -6.84 है जो स्वतंत्रता अंश 48 पर तालिका मूल्य 2.0 से बहुत कम है अतः इसे सार्थक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शून्य परिकल्पना प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालय के अध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है को स्वीकार किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालय के अध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। रेखाचित्र 1 के अवलोकन से केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण में जो अन्तर प्रदर्शित हो रहा है वह सार्थक नहीं है। दोनो समूहों के मध्य अन्तर का कारण उनकी सेवा भातें व उनके कार्य स्थल के भिन्नता के कारण हो सकता है।

H_2 : प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय एव परिशदीय विद्यालयों के अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका सं. : 2

अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय एव परिशदीय विद्यालयों के अभिभावकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

न्यादर्श	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	परिणाम
केन्द्रीय विद्यालय अभिभावक	25	70.96	3.9632		
परिशदीय विद्यालय अभिभावक	25	79.64	3.6842	-8.02	सार्थक नहीं

सार्थकता स्तर—0.05

रेखाचित्र—2

तालिका सं. 2 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षण में सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति केन्द्रीय व परिशदीय अभिभावकों के दृष्टिकोण के मध्य परिगणित t का मूल्य -8.02 है जो स्वतंत्रता अंश 48 पर तालिका मूल्य 2.0 से बहुत कम है अतः इसे सार्थक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शून्य परिकल्पना प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालय के अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है को स्वीकार किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालय के अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। रेखाचित्र 1 के अवलोकन से केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालयों के अभिभावकों के दृष्टिकोण में जो अन्तर प्रदर्शित हो रहा है वह सार्थक नहीं है। दोनो समूहों के मध्य अन्तर का कारण उनकी शिक्षा का स्तर व जागरूकता में भिन्नता के कारण हो सकता है।

निष्कर्ष

1. प्राथमिक स्तर के शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रति केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालयों के अध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
2. प्राथमिक स्तर के शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ के प्रति केन्द्रीय व परिशदीय विद्यालयों के अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

भविष्य हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर भविष्य में होने वाले शोध अध्ययन पर सुझाव दिये जा सकते हैं जो निम्न प्रकार है—

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर अभिभावक-अध्यापक संघ के योगदान के प्रति अध्यापकों व अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया इसी भोध कार्य का माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता के सुधार किया जा सकता है।
2. उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु अभिभावक-अध्यापक संघ का योगदान लिया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शर्मा, एस. (2004). ए स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एसएसए इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर इन टर्म ऑफ एकेडमिक अचीवमेन्ट्स ऑफ स्टूडेन्ट्स. एम. एड. डिजर्टेशन. हिमाचल प्रदेश
- गुप्ता, एस. पी. (2017) अनुसंधान संदर्शिका: सम्प्रत्य, कार्यविधि एवं प्रविधि. इलाहबाद, शारदा पुस्तक भवन.
- चन्द्र, एस. व सिंह, वाई. पी. (2021). सर्व शिक्षा अभियान की प्रभाव गीलता के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन. स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर इण्टरडिसीप्लनरी स्टडीज. 9(68). 16288-16298.
- चन्द्र, एस. व सिंह, वाई. पी. (2022). सर्व शिक्षा अभियान की प्रभाव गीलता के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण. स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमैनिटी साइन्स एण्ड इंग्लिस लैंग्वेज. 10(49). 12114-12122.